

O‘ZBEKISTON SHAROITIDA INTENSIV MEVALI EKINLAR KO‘CHATLARINI YETISHTIRISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI

¹Djamalov Zohid Zafarovich, ²Tog‘ayeva Tiniqoy Abduqayum Qizi, ³Sadullayeva Nozanin
Xusan qizi

¹t.f.f.d. (PhD), dotsent Jizzax politexnika instituti, Jizzax shahri, ^{2,3}Magistrant, Jizzax politexnika
instituti, Jizzax shahri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14177264>

Annotatsiya. Bugungi globallashuv davrida aholi sonining keskin oshib borayotganini hisobga olgan holda, insonlarni sifatli va yetarli qishloq xo‘jaligi mahsulotlari bilan taminlash muhim vazifalardan biridir. Aholiga qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini tez fursatlarda yetkazib berish borasida esa intensiv bog‘larning o‘rni beqiyos. Ushbu maqolada esa O‘zbekiston Respublikasida intensiv mevali ekinlar ko‘chatlarini yetishtirishning zamonaviy texnologiyalarini joriy etish va rivojlantirish uchun zarur chora tadbirlar to‘g‘risida so‘z boradi

Kalit so‘zlar: oziq ovqat, aholi, qishloq xo‘jaligi, meva, daraxt, sanoat, rivojlanish, intensiv texnologiya, integratsiya, seleksiya, pestitsid, hosil, fitontsid, nav, payvandtag.

Intensiv bog‘larda daraxt shoxlarini kesish va shakl berish, undan so‘ng turli kasallik va zararkunandalarga qarshi kurashish, o‘g‘itlash, sug‘orish jarayonlari olib boriladi. Bog‘larda daraxtlar orasiga quyosh nurlarining yaxshiroq tushishi, shamol aylanishi uchun sharoit yaratiladi. Maqsad meva sifatini buzmasdan, yaxshi hosil olish orqali ichki bozorni ta‘minlash va sara mahsulotlarni eksportga chiqarish. O‘zbekistonning janubiy rayonlarida qalamcha ekish 15-20 martda, shimoliy rayonlarda esa 5-10 aprelda tugallanishi lozim, bundan kechiksa u ko‘karmasligi mumkin.

Ko‘milgan qalamchalar yerdan kavlab olingandan keyin shikastlanganlari va chiriganlari ajratiladi, yaroqlilari 20-25 sm uzunlikda o‘tkir boltacha, tok qaychi yoki maxsus stanokda qalamcha uzunligida pastki uchi kurtak ostidan bir oz qiyshaytirib kesiladi. Shunda kallyus va yosh ildizchalarning paydo bo‘lishi osonlashadi. Kesib tayyorlangan qalamchalar 50-100 donadan qilib dastalab bog‘lanadi va bir necha soat oqar suvga tashlab qo‘yiladi. SHundan keyin u ekishga tayyor hisoblanadi. Tayyor qalamchalar turli sabablarga ko‘ra ekilmay qolsa, uni ekishga qadar nam tuproqqa ko‘mib qo‘yiladi. Kalamchalar traktor yordamida qator orasi 70 sm qilib olingan egatlarga 25-30 sm chuqurlikda uyalar kavlanib, shu uyalariga 10-15 sm oraliqda ekiladi va ketma-ket qalamcha ekilgan qator oralarida egat olinadi, egat olish paytida qalamchanning yer ustki qismi tuproqqa ko‘miladi, bu uning yaxshi tutib ketishiga imkon beradi.

Qalamcha ekib bo‘linganidan keyin ko‘chatzor plani tuziladi; bunda har bir qatordagi va har qaysi nav bo‘yicha qalamchalar soni ko‘rsatiladi. Ekish tugallanishi bilanoq ketma-ket qondirib sug‘oriladi. Sug‘orilgan egatlarda tuproq obtobiga kelishi bilan ekin qator oralari kultivatsiya qilinadi va ayni paytda usti ochilib qolgan qalamchalarga tuproq solinadi va ekiladi.

Usuv davrida qalamchalar o‘z vaqtida sug‘orilishi, begona o‘tlar muntazam yo‘qotilib, namni saqlashga alohida e‘tibor berilishi zarur. Aks holda, qalamchalar yaxshi ildiz otmaydi hamda o‘shish va rivojlanishdan orqada qoladi.

Ob-havo va tuproq sharoitiga ko‘ra qalamchalar butun o‘suv davrida 10-12 marta sug‘orilib, kultivatsiya qilinadi; aprel oyida bir-ikki, may-iyun oylarida uch, avgustda ikki,

sentyabrda bir marta, shimoliy rayonlarda sentyabr oyining boshlarida, janubiy rayonlarda esa sentyabr oyining o'rtalarida oxirgi suv beriladi.

Ko'chat qator oralari mavsumda uch-to'rt marta yumshatiladi. Iyun oyida navbatdagi sug'orish oldidan gektariga 40 kg sof modda hisobidan azot beriladi.

Ko'chatlarda zararkunandalar paydo bo'lsa, darhol zaharli ximikatlar sepib dorilanadi.

Ko'chatlarni o'g'itlash mevalar sifatiga ham ta'sir qiladi; ularning vazni o'rtacha 15 % gacha ortadi; mevalarning rangi yaxshilanadi. Tuproqdagi oziq-moddalarning eng ko'p qismini daraxtlar meva, so'ngra esa barg hosil qilishga va shu yilgi novdalarning o'sishiga sarflaydi. Yil davomida o'simlik oziq moddalarning ko'p qismini o'suv davrining birinchi yarmida, asosan bahorda, ya'ni jadal o'sayotganda va tugunchalar rivojlanayotganda, so'ngra esa o'suv davrining ikkinchi yarmida, shox - shabballari yo'g'onlashayotganda, mevalari kattalashayotganda muhim davrlar hisoblanadi.

O'suv davrining oxirida, mevalarni yig'ib-terib olgandan keyin, sovuq tushguncha o'simliklarning oziq moddalarga bo'lgan talabi ancha kamayadi. Meva daraxtlarining guli, tugunchalari va barglari tarkibida azot, fosfor hamda kaliy eng ko'p bo'ladi, qari yog'ochligida va yo'g'on ildizlarida ularning miqdori kamroq bo'ladi. Shuning uchun, mevali daraxtlar gul va tugunchalarini ko'p to'kib yuborsa, ulardagi moddalar kamayib ketadi.

O'zbekistonda o'stirilayotgan meva daraxtlari, azot va fosforni bir muncha ko'proq, kaliy, kaltsiy, marganets, bor va boshqa elementlarni esa kamroq talab qiladi.

O'sishning dastlabki davrlarda to'liq o'g'itlar tarkibidan azotga hosil to'plash davrida esa fosfor va kaliyga bo'lgan talab ortadi. Daraxtlar bu oziq elementlarini, asosan tuproqdagi umumiy tabiiy zahiralardan hamda azotning mikroorganizmlar tomonidan o'zlashtirilishi hisobiga, yetishmaydiganlarini esa yerga solinadigan mineral va organik moddalar hisobidan oladi.

O'g'it qancha chuqur va ildizlarga yaqin solinsa, u shunchalik samarali bo'lishi aniqlangan. Meva daraxtlar ildizlarining joylashish chuqurligiga qarab qatlamlab solish usullari ishlab chiqarilmokda.

Bir gektar boqqa solinadigan o'g'it miqdori bog'ning yoshiga, daraxtlarning turiga, novdalarning katta-kichikligiga, bog'dagi tuproqqa ishlov berish tizimiga, hosilning oz-ko'pligiga va tuproq sharoitiga qarab belgilanadi. Yosh bog'larga qari va serhosil bog'larga qaraganda o'g'it kam miqdorda beriladi. Daraxtlar qancha nimjon va yillik novdalari kam bo'lsa, ularga shuncha ko'p normada o'g'it beriladi.

Daraxtlar qariy boshlaganda, ular ko'p oziq talab qiladi (ulardan bachki novdalar chiqadi, shox-shabbadagi novdalar quriy boshlaydi va daraxtlarni yoshartirish kerak bo'ladi). To'liq hosilga kirgan bog'larni tez-tez va ko'p miqdorda o'g'itlash kerak. Og'ir gil tuproqli, sho'rlangan, shag'al toshli yerlar ko'proq o'g'itlanadi. Mineral o'g'itlar bilan birga organik o'g'itlar ham solinadi, chunki ular tuproqning fizik xossasini yaxshilaydi. Qum tuproqli va shag'al toshli yerlar sug'orilganda ularning yuvilib ketmasligi uchun kam miqdorda tez-tez o'g'it beriladi. Yaxshi ishlangan va unumdor tuproqli bog'larga solinadigan o'g'it miqdori kamaytiriladi. Suv bilan yaxshi ta'minlangan bog'larga o'g'it ko'p miqdorda berilsa, yuqori samara beradi. Agar bog'ning qator oralari ekinlar bilan band bo'lsa, o'g'it miqdori, shuningdek sug'orishlar soni ham ko'paytiriladi. Bunda shuni hisobga olishkerakki, sideratlar ekilganda, tuproq organik birikmalariga va azotga boyiydi. Agar meva daraxtlarining novdalari nimjon, barglari rangsiz bo'lsa, unda azotli o'g'itlarning juda tez ta'sir etadiganlari – mineral o'g'itlar, organik o'g'itlar bilan birga solinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Джамалов З.З., Кемалов Р.А., Исламов С.Я., Шамшиев Ж.А. Кинетика и термодинамика сушки виноградного жмыха // Вестник Хорезмской академии Маъмуна. – 2023. – №. 10/1 (107). – С. 130-133.
2. Джамалов З.З., Кемалов Р.А., Исламов С.Я., Шамшиев Ж.А. Оценка эффективности предварительной химической обработки виноградного жмыха и экологические аспекты процесса химического гидролиза // Вестник Хорезмской академии Маъмуна. – 2023. – №. 10/1 (107). – С. 133-136.
3. Кемалов А.Ф., Кемалов Р.А., Джамалов З.З., Брызгалов Н.И., Мансуров О.П. Способ получения биоэтанола из виноградной выжимки // Патентное ведомство: RU 2790726. – 2023. – № 2022114365.
4. Джамалов З.З., Кемалов Р.А. Моделирование составе мультиферментного комплекса для получения моносахаридов с высокой степенью конверсии // Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE). – 2023. – №. 4. – С. 42-48.
5. Джамалов З.З., Кемалов Р.А. Современное состояние и пути совершенствования производства биоэтанола из виноградного жмыха // Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE). – 2023. – №. 2. – С. 34-42.
6. Джамалов З.З. Перспективы технологии этанолпродуцирующих микроорганизмов, участвующих в брожении // Актуальные проблемы теории и практики развития научных исследований: сборник статей Международной научно-практической конференции (10 ноября 2022 г., г. Пермь). – Уфа: Аэтерна, 2022, стр. 14-20.
7. Джамалов З.З., Тулибаев А.Н., Кемалов Р.А. Биотехнологический потенциал производства биоэтанола, относительная диэлектрическая проницаемость смесей биоэтанола и бензина в зависимости от температуры и состава // Роль науки и образования в модернизации и реформировании современного общества: Сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции (Новосибирск, 09 ноября 2022 г.) – Стерлитамак: АМИ, 2022. – С. 6-11.
8. Джамалов З.З., Мансуров О.П. Перспективные методы в области предварительной обработки лигноцеллюлозы для производства биоэтанола // Но вая наука в новом мире: сборник статей III Международной научно-практической конференции (7 ноября 2022 г.) – Петрозаводск : МЦНП «Новая наука», 2022. – С. 194-200.
9. Джамалов З.З., Кемалов Р.А., Исламов С.Я. Kinetics and Thermodynamics of Grape Drying // Journal «Eurasian Journal of Physics, Chemistry and Mathematics». – Belgium, 2023. – № 21. – P. 67-70 (ISSN (E) 2795-7667)
10. Джамалов З.З., Кемалов Р.А., Исламов С.Я. Evaluation of the Effectiveness of the Preliminary Chemical Treatment of Grape Cake and Environmental Aspects of the Chemical Hydrolysis Process // Journal «Eurasian Research Bulletin». – Belgium, 2023. – № 23. – P. 31-33. (ISSN (E) 2795-7675)
11. Джамалов З.З., Шамшиев Ж.А. Исследование влияния штаммов дрожжей на процесс спиртового брожения при получении биоэтанола из виноградных отходов // Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE), 06 (423) 2024, с. 12- 16.
12. Джамалов З.З. Выбор штаммов дрожжей при получении биоэтанола из выжимки винограда // Вестник аграрной науки узбекистан. – 2024. – № 2 (14/2). – С. 148-150.
13. Sadullayev J.M. STORAGE OF FRUITS TECHNOLOGY // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2023. 11(116).
[URL:https://7universum.com/ru/tech/archive/item/16311c](https://7universum.com/ru/tech/archive/item/16311c)